

La evolución constitucional del matrimonio y la familia. Análisis argumentativo de las sentencias históricas de México (SCJN 2/2010) y España (TC198/2012)

Introducción

El siguiente texto analiza la evolución del matrimonio y la familia, a través de dos fallos históricos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, y el Tribunal Constitucional en España, examen que se realiza a la luz de diversos modelos argumentativos.

Estas resoluciones rompen paradigmas de la estructura social que hasta la fecha de la emisión de los fallos, eran base para las sociedades de ambos países. Pues primordialmente en México, podemos señalar que desde la reforma constitucional de junio del 2011, así como consecuentemente su interpretación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, trajo consigo un viraje de paradigma: los derechos humanos como parámetro de regularidad de control de la constitucionalidad¹. En los fallos, los dos tribunales coinciden en que la Constitución debe visualizarse como un árbol vivo, en el sentido de que debe cambiar con la realidad social, más allá de la narrativa histórica de que el matrimonio debe ser vinculado únicamente a ser contraído por personas del mismo sexo y únicamente con el fin de la procreación.

Al margen de ello, dentro de las resoluciones se considera que los principios de igualdad y el derecho al libre desarrollo de la personalidad, invalida cualquier prohibición basada en la orientación sexual de las parejas.

En el tema de las adopciones de menores, se resuelve de manera similar, al explicar que sin distinción de sexo, la idoneidad para adoptar debe ser estudiada caso por caso, y que solo el interés superior del niño debe priorizarse para determinar si una pareja es adecuada para adoptar a infantes.

La indeterminación, imprecisión y la vaguedad de las normas jurídicas son características a este proceso de constitucionalización del orden jurídico². En ese sentido, en conjunto, las resoluciones reflejan un cambio de paradigma, hacia una protección extensiva de los derechos humanos y la afirmación legal de la pluralidad familiar.

Capítulo 1: México. Contexto y redefinición de familia.

¹ DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUELLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. Localización: 10a Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 5, abril de 2014; Tomo I; Pág. 202. P./J.20/2014 (10a) Registro número 2006224.

² GUASTINI, R., Interpretar y argumentar, crin, Madrid, 2014, p. 55.

Acción de Inconstitucionalidad 2/2010 (SCJN)

Se declara la legalidad del artículo 146 del Código Civil del Distrito Federal que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, y por tanto, la adopción homoparental, con base en el numeral 391 del mismo ordenamiento.

Matrimonio

La resolución en análisis concluye que debe protegerse al concepto evolutivo de familia, atendiendo a que es una realidad social que se ha transformado a través del tiempo. Principalmente que la institución del matrimonio ha dejado de tener como fin principal la procreación, refiriendo que incluso hay parejas unidas en matrimonio que por distintas razones no cumplen con este “requisito”, por ejemplo, decisión propia de proyecto de vida o esterilidad.

La Corte reconoce el derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo, y en respeto al principio de igualdad y no discriminación, declara que el matrimonio debe ser accesible para todas las personas. No existe un modelo ideal o tradicional de familia, debe protegerse a la familia como una realidad social en todas sus manifestaciones.

Adopción Homoparental.

En el fallo se declara que la orientación sexual no es un elemento que defina la capacidad del adoptante, y que no existe conflicto entre el interés superior del menor previsto por el artículo 4 Constitucional, y el derecho a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad, del artículo 1.

Los pilares de este fundamento son los siguientes:

Principio de No Discriminación: Presumir que una persona no es capaz de brindar amor y cuidado a un menor, por su orientación sexual, es discriminatorio (artículo 1 Constitucional).

Interés Superior del Menor: Todo niña o niño tiene derecho tener una familia que le procure amor, asistencia, educación. Debe seguirse el procedimiento legal correspondiente para concluir si el o los adoptantes resultan la mejor opción de vida del menor, sin importar la orientación sexual de los interesados.

Ausencia de Evidencia de Daño: No se han realizado investigaciones que concluyan que el desarrollo de un niño o niña se ve afectado por ser educado en una familia homoparental, o por el contrario, que por el simple hecho de que viva en un hogar heterosexual se garantice que viva de forma digna.

Derechos Fundamentales en Colisión.

Interés Superior del Menor (Art. 4º):

El promovente (PGR) argumentaba que era derecho del menor vivir en un modelo ideal de familia, y que permitir que los menores fueran adoptados por parejas homosexuales, atentaba contra el interés superior del menor.

Derecho a la Igualdad y No Discriminación (Art. 1º):

Restringir el acceso al matrimonio o adopción a una persona o pareja por su orientación sexual, es discriminatorio.

Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad (Art. 1º):

Todas las personas tienen el derecho a elegir sobre su proyecto de vida, por lo que debe respetarse su derecho a unirse en matrimonio o no, de adoptar o no.

Protección a la Organización y Desarrollo de la Familia (Art. 4º):

La Corte estableció que debe protegerse a la familia como **realidad social** en todas sus formas y manifestaciones.

Derecho a la Identidad Personal y Sexual:

La preferencia u orientación sexual de una persona no debe ser un obstáculo a su felicidad o proyecto de vida.

Resolución final de la Corte: La orientación sexual de una persona no determina su capacidad de amar y brindar protección y cuidado a un menor de edad. No hay una oposición real entre el interés superior del menor y el derecho de igualdad.

Esquema de Toulmin

Argumento Principal: El matrimonio entre personas del mismo sexo y la posibilidad de adopción de estas parejas, es constitucional.

1. La Pretensión

- Tesis: Las reformas a los artículos 146 y 391 del Código Civil para el Distrito Federal, que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo y la posibilidad de que estas parejas adopten, son constitucionales.

2. Bases o Datos

- El artículo 4 Constitucional no limita al matrimonio como la unión exclusiva entre un hombre y una mujer.
- No hay ninguna investigación científica que respalde que el desarrollo de un menor se vería negativamente afectado por crecer como hijo de una pareja del mismo sexo.

3. Garantía.

- Principio de Igualdad y No Discriminación: Según el artículo 1º constitucional, está prohibida toda discriminación motivada por la orientación sexual. Por lo tanto, si no hay una justificación racional para excluir a un grupo de un derecho civil (el matrimonio), dicha exclusión es inconstitucional.
- Dignidad Humana: La elección de un proyecto de vida y la formalización de una relación afectiva son parte del libre desarrollo de la personalidad.

4. Respaldo

- (Principio Pro Persona y Pro Libertatis: En la interpretación de derechos humanos, debe optarse siempre por la visión más extensiva que favorezca el ejercicio de la libertad.
- La Constitución como "Documento Vivo": El derecho debe adaptarse a la realidad social dinámica, donde existen familias homoparentales que ya son una realidad y merecen protección jurídica.

5. Calificador Modal

- En este caso, la Corte utiliza un calificador de validez plena para el Distrito Federal, aunque reconoce que la aplicación de los efectos en otros estados deberá armonizarse a través de las reglas de solución de conflictos.

6. Reserva o Refutación

- Refutación al argumento de procreación: El Procurador alegaba que el fin del matrimonio es la procreación. La Corte refuta esto señalando que el matrimonio civil se ha secularizado y que la imposibilidad biológica de procrear (como en parejas estériles o de edad avanzada) nunca ha sido impedimento para casarse.
- Refutación al "modelo ideal" de familia: Frente al argumento del modelo de padre, madre e hijos, la Corte responde que el interés superior del menor se protege garantizándole una familia que le brinde afecto, independientemente de su composición sexual.

Este modelo permite ver que la sentencia no fue una decisión arbitraria, sino una construcción lógica basada en la extensión de derechos frente a una tradición jurídica que ya no era compatible con los principios de igualdad de la Constitución actual.

La Ponderación de Alexy.

1. Idoneidad (Fin constitucionalmente legítimo)

- La reforma al artículo 146 del Código Civil del Distrito Federal busca que se conceda a las parejas del mismo sexo los mismos beneficios que se conceden a las parejas heterosexuales. Es este un fin legítimo que garantiza el principio de igualdad y la prohibición de discriminación por orientación sexual, contenidos en el artículo 1º constitucional.

2. Necesidad (Ausencia de alternativa menos lesiva)

- El argumento en contra: El Procurador argumentó que ya existía la Ley de Sociedades de Convivencia, la cual era suficiente para proteger a las parejas del mismo sexo sin "trastocar" la institución del matrimonio.
- La respuesta de la Corte: La Corte determinó que otras figuras (como las sociedades de convivencia) no alcanzan el mismo nivel de protección jurídica reforzada que el matrimonio. Por lo tanto, extender la figura matrimonial era la única vía para lograr la igualdad plena, haciendo que la medida sea necesaria.

3. Proporcionalidad en sentido estricto (Ponderación)

- Este es el núcleo del modelo de Alexy, donde se pesan los principios en conflicto: la Libertad y Autodeterminación (Artículo 1 y 4) frente a la Protección de la Familia Tradicional y el Interés Superior del Menor (Artículo 4).
- Peso del principio de Igualdad/Dignidad: La Corte otorga un peso muy alto a la orientación sexual como parte de la identidad personal y el libre desarrollo de la personalidad. Restringir el matrimonio basándose en este factor se considera una discriminación grave.
- Peso del principio de Protección a la Familia: La Corte argumenta que este principio no protege un "modelo ideal" único (padre, madre e hijos), sino a la familia como una

realidad social dinámica. Al permitir el matrimonio igualitario, no se daña a la familia heterosexual, por lo que el "costo" para este principio es nulo.

- **Interés Superior del Menor (en adopción):** El modelo de Alexy exige pruebas de la afectación. La Corte señala que no existe evidencia científica de que las familias homoparentales dañen el desarrollo de los niños. Por el contrario, lo que beneficia al menor es tener una familia que le brinde afecto, independientemente de la orientación sexual de los padres.

Resultado de la Ponderación: El beneficio de proteger la igualdad y la dignidad humana es máximo, mientras que la supuesta afectación al modelo de familia o al bienestar de los menores es inexistente o se basa en prejuicios. Por lo tanto, el principio de no discriminación debe prevalecer.

Capítulo 2: España. El conflicto jurídico. Sentencia 198/2012 vs. Ley 13/2005.

Resumen del caso

En la resolución se analiza la Ley 13/2005, que modificó el artículo 44 del Código Civil español, en relación a que el matrimonio debe cumplir con las mismas disposiciones y tener las mismas consecuencias independientemente de si las partes son del mismo o de diferente sexo. El Grupo Popular, compuesto por 72 diputados, combatió la ley, refiriendo que acorde a la Constitución Española, el matrimonio es solo la unión de un hombre y una mujer, por tanto es reconocida y protegida por dicha constitución.

Posturas de las partes

- **Argumentos de los apelantes:**
 - La reforma de la ley viola el artículo 32 de la constitución, que establece que “un hombre y una mujer tienen derecho a casarse”, implicando así una reserva constitucional a favor de las parejas heterosexuales para casarse.
 - La institución del matrimonio fue desnaturalizada, ya que tal vínculo estaba garantizado con diversidad sexual y procreación.
 - La posibilidad de que parejas del mismo sexo adopten era contraria al mejor interés del niño, ya que el niño requiere referencias tanto paternas como maternas.
 - Dada la importancia de la reforma, se requería una enmienda constitucional en lugar de una simple ley ordinaria.
- **El Estado.** Contrario a los legisladores, planteaban los siguientes argumentos:
 - Situaban a la constitución como “árbol vivo”, ya que debía interpretarse de manera evolutiva para adaptarse a las realidades sociales acordes a la época.
 - La ley protegía el principio de igualdad, en el sentido que la orientación sexual era una circunstancia personal protegida contra la discriminación. Además, que no

afectaba el matrimonio tradicional, ya que el permitir el matrimonio homosexual no limitaba los derechos de las parejas heterosexuales.

- En el tema de adopciones, sostenían que la capacidad de una pareja para ejercer ese derecho, debía evaluarse caso por caso, con base en la idoneidad de las personas y no solo por la orientación sexual.

Resolución

Se determinó que la ley 13/2005 era plenamente constitucional, desestimando el recurso de inconformidad. Los puntos clave de la resolución fueron:

- **Interpretación evolutiva:** La garantía institucional debía entenderse según la conciencia social de cada tiempo.
- **Titularidad del derecho:** El artículo 32 de la constitución identificaba a los titulares del derecho (hombres y mujeres), pero no prohibía que el legislador permitiera que se casen entre sí personas del mismo sexo.
- **Validez de la adopción:** La adopción por parejas del mismo sexo no vulnera la protección integral de los hijos, ya que el interés del menor se garantiza mediante el control judicial de idoneidad de los adoptantes, independientemente de su sexo.
- **Inexistencia de discriminación:** La ley no discriminaba a las parejas heterosexuales o que fuera arbitraria, calificando la reforma como un paso hacia la plena efectividad de la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad.

Derechos fundamentales que colisionan

1. El Derecho al Matrimonio (Art. 32 CE) vs. El Principio de Igualdad (Art. 14 CE)

Esta es la colisión central del recurso. Al respecto los recurrentes argumentaban que el derecho al matrimonio tenía una reserva constitucional exclusivamente heterosexual, a la luz de la literalidad del artículo 32 de ese ordenamiento, por lo que extenderlo a parejas del mismo sexo desnaturalizaba la constitución.

Del lado contrario, el Estado sostenía que el principio de igualdad y de no discriminación por orientación sexual, obligaban a realizar una interpretación evolutiva. En ese sentido el Tribunal concluyó que el artículo 32 identificaba a los titulares del derecho sin prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo, y que la igualdad real exigía permitir esta unión para evitar una discriminación basada en una circunstancia personal.

2. Dignidad y Libre Desarrollo de la Personalidad (Art. 10.1 CE)

El Tribunal destacó que la apertura del matrimonio es un paso necesario para garantizar la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad. El impedir que una persona proyectara su vida familiar con alguien de su mismo sexo constituye una intromisión en su esfera de libertad individual, por lo que este derecho fundamenta la constitucionalidad de la reforma frente a una visión estática de la ley.

3. Protección de la Familia y de los Hijos (Art. 39 CE)

Los recurrentes sostenían que el "deseo" de los adoptantes homosexuales colisionaba con el mandato de protección integral de los hijos y el interés superior del menor, argumentando que el ámbito natural de un niño es la pareja heterosexual.

Al respecto el tribunal determinó que no hay tal colisión, ya que el interés del menor se garantizaba mediante procesos judiciales de idoneidad que evalúan a los adoptantes caso por caso, independientemente de su orientación sexual.

4. La garantía institucional vs. la libertad de configuración del legislador.

Los recurrentes consideraban que el legislador no tenía libertad para cambiar la esencia del matrimonio. En ese sentido, el tribunal resolvió que la garantía institucional no protege un contenido inmutable, sino que debe adaptarse a la conciencia social, permitiendo al legislador ampliar la institución sin destruirla.

En síntesis, la sentencia resolvió la colisión de derechos, priorizando el principio de igualdad y el libre desarrollo de la personalidad, sobre una interpretación tradicionalista y cerrada del derecho al matrimonio.

Esquema de Toulmin

1. **Pretensión.** La ley permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, es plenamente constitucional, porque no es una institución inmutable y su apertura a parejas homosexuales no vulnera la constitución.
2. **Datos.** Tomando en cuenta la realidad social, existe una amplia aceptación del matrimonio homosexual en la sociedad española contemporánea.
 - **Derecho comparado.** Diversos países del entorno occidental (Holanda, Bélgica, Canadá) ya han integrado esta modalidad en sus ordenamientos.
 - **Evolución jurídica:** La orientación sexual es una circunstancia personal protegida contra la discriminación.
 - **Derechos individuales:** Las personas homosexuales tienen derecho a la dignidad y al libre desarrollo de su personalidad
3. **Garantía.** La constitución debe considerarse como un "árbol vivo", es decir, debe realizarse una interpretación evolutiva de las normas constitucionales para que estas se acomoden a las realidades de la vida moderna y mantengan su legitimidad. La "garantía institucional" del matrimonio no asegura un contenido físico o biológico inmutable, sino que debe proteger la institución según la conciencia social de cada tiempo y lugar.
4. **Respaldo.**
 - Artículos de la Constitución: Artículo 32 (derecho al matrimonio), artículo. 14 (igualdad) y artículo 10.1 (dignidad).
 - Jurisprudencia internacional: Pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (caso Schalk y Kopf c. Austria) que reconocen que el concepto de matrimonio ha evolucionado.
 - Doctrina del tribunal: La capacidad del legislador para configurar el régimen jurídico del matrimonio respetando su contenido esencial.

5. **Cualificador modal.** El tribunal afirmó que la ley es constitucional en su totalidad, dado que la interpretación evolutiva es un criterio hermenéutico necesario para la supervivencia de la norma fundamental.
6. **Reserva o refutación.** Los recurrentes afirmaron que a menos que se considerara que el artículo 32 de la constitución estableciera una reserva heterosexual exclusiva por mencionar al "hombre y la mujer". Por su parte, en los votos particulares, el argumento era que a menos que se sostenga que un cambio de tal magnitud en la esencia biológica del matrimonio requiriera obligatoriamente una reforma constitucional y no solo una ley ordinaria.
7. **Interés del Menor:** A menos que se probara que la adopción por parejas del mismo sexo perjudicara el interés superior del menor, lo cual el Tribunal descarta al confiar en el control judicial de idoneidad.

Modelo MacCormick

1. **Requisito de Consistencia.** Se exige que la decisión no entre en contradicción con las normas válidamente establecidas. Se analiza detalladamente si la ley contradice el artículo 32 de la Constitución (derecho al matrimonio). Se determina que la ley es consistente con el texto constitucional porque, aunque el artículo 32 menciona al "hombre y la mujer", lo hace para identificar a los titulares del derecho y no para prohibir de forma insoslayable que personas del mismo sexo contraigan nupcias entre sí. Asimismo, verifica la jerarquía normativa, determinando que una ley ordinaria es un cauce válido para regular las formas de matrimonio sin necesidad de una reforma constitucional previa.
2. **Requisito de Coherencia.** La decisión debe tener sentido dentro del sistema jurídico como un todo, tanto de forma normativa como narrativa.
 - Normativa: No se interpreta el derecho al matrimonio de forma aislada, sino en coherencia con los principios de dignidad e igualdad. El fallo sostiene que permitir el matrimonio igualitario es coherente con el mandato constitucional que obliga a los poderes públicos a promover que la igualdad sea real y efectiva.
 - Narrativa o realidad social: El tribunal utiliza la interpretación de la constitución como un "árbol vivo", es decir que la norma sea coherente con la realidad social y la cultura jurídica actual. En ese sentido, el matrimonio se reconoce como una "comunidad de afecto" independientemente del sexo de los contrayentes, lo que hace que la ley sea coherente con la conciencia social española contemporánea.
3. **Argumentos de consecuencia.** Este modelo evalúa las consecuencias prácticas de la decisión para el ordenamiento jurídico.
 - Ausencia de disfunciones: El Tribunal analiza si la entrada de parejas del mismo sexo en el matrimonio generaría problemas en otras áreas del derecho. Concluye que no se produce ninguna disfunción en los regímenes económicos matrimoniales, el derecho sucesorio, el sistema de seguridad social o el derecho penal.
 - Afectación a terceros: Un argumento de consecuencia clave es que la apertura del matrimonio no perjudica los derechos de las personas heterosexuales, quienes pueden seguir casándose en las mismas condiciones que antes.
 - Interés del menor: Respecto a la adopción, el tribunal utiliza un criterio de consecuencia al determinar que la ley no daña el interés superior del menor, ya que

este se garantiza mediante el control judicial de idoneidad de los adoptantes, eliminando el riesgo de discriminación basada únicamente en la orientación sexual.

En síntesis, la sentencia aplica la lógica de MacCormick al justificar que la ley no solo es consistente con la letra de la Constitución, sino que es coherente con sus valores superiores y produce consecuencias sociales y jurídicas racionales y beneficiosas para la protección de los derechos fundamentales.

Test de interés público

En la resolución del tribunal español, este modelo apareció de dos formas distintas: como una referencia de derecho comparado para justificar la ley y como un análisis de finalidad legítima realizado por el Tribunal.

- **Como referencia de Derecho Comparado (Alegaciones del Estado)**

El estado utilizó el concepto de "interés público" o "objetivo público" citando sentencias de Estados Unidos para demostrar que la exclusión de las parejas del mismo sexo del matrimonio carecía de justificación legal suficiente.

- Caso de Hawái (Baehr v. Lewin): Se citó que la prohibición del matrimonio homosexual se considera discriminación a menos que el Estado demuestre que obedece a un "fin público primordial".
- Caso de Massachusetts (Goodridge): Se argumentó que la exclusión solo es admisible si cumple un "objetivo público imprescindible" y es un medio razonable para lograrlo.

Al no existir un interés público superior que obligara a mantener el matrimonio como una institución exclusivamente heterosexual, el estado sostuvo que la ley era constitucional.

- **Como análisis de "Finalidad Legítima" (Criterio del Tribunal)**

En la resolución el tribunal aplicó una lógica similar al evaluar la interdicción de la arbitrariedad para verificar si la ley tenía una justificación válida.

- Existencia de una explicación racional: El tribunal verificó que la medida no fuera caprichosa, determinando que existe una "finalidad legítima" en la ley.
- Interés público identificado: El tribunal concluyó que el legislador buscaba fines de alto valor social y constitucional, tales como la promoción de la igualdad efectiva, garantía de la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad.
- La eliminación de la discriminación por orientación sexual.
- En el ámbito de la adopción. Los recurrentes intentaron usar el concepto de interés público de forma inversa, alegando que el interés superior del menor (un tipo específico de interés público protegido) colisionaba con la ley.

Resolución: El tribunal resolvió que el interés del menor se protege mediante el control judicial de idoneidad en cada caso concreto, y que no existe un interés público probado en

prohibir la adopción a personas homosexuales, ya que no hay evidencia científica de que esto perjudique al menor.

En conclusión, en lugar de un test rígido, el tribunal aplicó un canon de racionalidad: determinó que la ley no era arbitraria porque servía al interés público de avanzar en la igualdad y los derechos fundamentales, y que los argumentos en contra (tradición o procreación) no constituían un "interés público" suficiente para limitar el derecho de un colectivo al matrimonio.

Síntesis: Principios rectores compartidos en las resoluciones

Clasificación de argumentos aplicados por España y México.

Pro homine: Se resuelve en lo que más favorece a la persona humana. No debe interpretarse de forma que restrinja arbitrariamente la libertad de las personas para formalizar sus vínculos afectivos a través de la institución matrimonial.

Interpretación extensiva: Se amplía el derecho civil, y no se restringe de manera arbitraria. Se aplicó una visión extensiva para determinar que el derecho de los menores a tener una familia se satisface tanto en hogares heteroparentales como homoparentales, siempre que se garantice su bienestar.

Principios fundamentales: Ambas resoluciones sitúan los principios de dignidad humana y libre desarrollo de la persona, como el centro de irradiación de todo ordenamiento jurídico.

Conclusiones

Ambos tribunales comparten como premisa fundamental la interpretación evolutiva del texto constitucional, adoptando un concepto contemporáneo del matrimonio y la diversidad de familias, de forma que se proteja su pluralidad.

Se concluye en ambos casos que el matrimonio no depende de la existencia de descendencia biológica, y que el legislador tiene a su alcance ampliar la protección a todos los individuos, es decir, otorgar validez al matrimonio igualitario a fin de que no exista una discriminación por razón de orientación sexual y todos puedan gozar de los mismos beneficios.

Respecto a la adopción, es el interés superior del menor el único criterio rector y prevalente. Se rechaza que la orientación sexual de los adoptantes afecte por sí mismo la idoneidad para el cuidado de un niño. En sintonía con lo anterior, para justificar desde el ámbito externo una decisión judicial es necesaria la argumentación jurídica. En ese sentido, las teorías contemporáneas con mayor arraigo en los círculos ilustrados de la comunidad de juristas son clasificadas en dos grandes grupos³.

Finalmente, el análisis revela que en ambos países se concluyó que la dignidad humana y la igualdad real obligan a realizar una interpretación extensiva que proteja a las minorías frente

³ ATIENZA, Manuel, Las razones del derecho. Teorías de la argumentación Jurídica, III, UNAM, México, 2003, p. 203.

a la exclusión histórica. Estas sentencias no solo resuelven un conflicto legal, sino que nos acercan cada vez más hacia la inclusión plena.

Bibliografía

ATIENZA, M. (2003). Las razones del derecho: Teorías de la argumentación jurídica. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México.

GUASTINI, R. (2014). Interpretar y argumentar. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

LOPEZ, R. (2013). Interpretación Constitucional de los Derechos Fundamentales. Nuevos modelos hermenéuticos y argumentativos. Porrúa.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18225786>

LOPEZ, R. (2018). La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la jurisprudencia mexicana. Thomson Reuters Aranzadi.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18221304>

Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2014). Derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de aquéllos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional. Jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Tomo I, p. 202. Registro digital 2006224.